

LAZER NURINING MUHITLARDA YUTILISHI MEXANIZMLARNI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536043>

Rashidov Dilmurod Sobirovich

1-bosqich magistranti

Toshkent davlat texnika universiteti

Elektronika va avtomatika fakulteti

Annotatsiya : Mazkur maqolada lazer nuri qaysi so'zdan olinganligi, uning tarixi , kim yaratganligi, nur to'laqini ko'zgulardan qaytishi, aktiv moddadan o'tashi, atom tuzilishi muhimiligi, qattiq jismlardan tayyorlangan lazer , lazer nurining muhitlarda ya'zi ushbu maqolada suv muhitida yutilishi va formulalar haqida umumiy ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Lazer , [kogerent](#) , [elektr-optik](#), optik , kvant, generator, ultrabinafsha, infraqizil, energiya manbai, aktiv muhit, orbita.

Annotation: This article describes the origin of laser light, its history, who created it, the return of light waves from mirrors, the passage of light through an active substance, the importance of atomic structure, lasers made of solids, the absorption of laser light in water and its formulas. general information is given.

Keywords: Laser, coherent, electro-optical, optical, quantum, generator, ultraviolet, infrared, energy source, active medium, orbit.

Аннотация: В данной статье рассказывается о происхождении лазерного излучения, его истории, кто его создал, возвращении световых волн от зеркал, прохождении света через активное вещество, значении атомной структуры, лазерах из твердых тел, поглощении лазерного излучения. свет в воде и его формулы даны общие сведения.

Ключевые слова: Лазер, когерентный, электронно-оптический, оптический, квантовый, генератор, ультрафиолетовое, инфракрасное, источник энергии, активная среда, орбита.

Lazer [kogerent nurlanish](#) chiqaruvchi [elektr-optik](#) qurilmadir.

Atama [inglizcha](#) "laser" qisqartmasidan kelib chiqib, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ([majburiy nurlanish](#) yordamida [yorug'likni](#) kuchaytirish) deb yoyiladi. Tipik Lazer divergensiyasi past va [to'laqin](#) uzunligi qat'iy cheklangan (ya'ni, [monoxrom](#)) yorug'lik chiqaradi.

Lazer (ing . laser; Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — majburiy nurlanish yordamida yorug'likning kuchayishi ma'nosini anglatadigan so'z birikmalarining bosh harflaridan olingan), optik kvant generator — ultrabinafsha, infraqizil va ko'zga ko'rinadigan soha diapozondagi nurlanishlarni hosil qiluvchi qurilma kvant elektronikadagi asosiy qurilmalardan biri. Birinchi 1960-yilda yoqutda amerikalik olim T. Meyman tomonidan yaratilgan. Ishi atom va molekullarning majburiy nurlanishiga asoslangan. U har xil energiya (elektr, yorug'lik, kimyoviy, issiklik va h.k.)ni optik diapozondagi kogerent elektromagnit nur energiyasiga aylantirib beradi. U 3 element — energiya manbai, aktiv muhit (modda), teskari bog'lanishdan iborat (agar u kogerent nurni kuchaytirish uchun xizmat qilsa, teskari boglanish zarur emas). U boshqa yorug'lik manbalardan kogerentligi, monoxromatikligi, juda kichik burchak ostida yo'nalganligi bilan, nur kuvvatining katta spektral zichlikka, juda yuqori tebranish chastotasiga egaligi bilan farqlanadi. . Aktiv muhitga ko'ra, lazer quyidagi guruhlarga bo'linadi: 1) qattiq jism va suyuqlikdan tayyorlangan L; 2) gazli L; 3) yarimo'tkazgichli lazer. Bulardan tashqari, eksimer, kimyoviy va h.k. Lazer xillari ham bor. Lazerda teskari bog'lanish optik rezonator (ikki ko'zgu) yordamida amalga oshiriladi. Ko'zgular orasiga aktiv modda joylashtiriladi. Nur to'lqini ko'zgulardan qaytib, yana aktiv moddadan o'tadi, unda majburiy o'tishlarni yuzaga keltiradi. Ko'zgulardan biri qisman shaffof bo'lib, u cheksiz ko'p o'tishlardan keyin kuchaygan nurni tashqariga chiqib ketishiga xizmat qiladi.

Lazerning ishlash tamoyilida atom tuzilishi muhimdir. Moddalarni tashkil qilgan atomlarni energetik holatlari (orbitasi) har xil. Pastki orbitada zarrasi bo'lgan atom turg'un, yuqori orbitada zarrasi bo'lgan atom beqaror bo'ladi. Yuqori orbitada zarra uzoq turmaydi. Ma'lum vaqt o'tgach, zarra pastki orbitaga tushib, atom o'zidan nur chiqaradi. Yuqori energetik holatlar (orbita) dagi o'zo'zidan pastga, ya'ni, energetik turg'unroq holatga tushmasa, uni "turtib" tushirib yuborishi mumkin. Buni fanda majburiy nurlatish deyiladi. Tog' ustidan pastga yumalatilgan bitta tosh bir necha toshni yumalatib tushirganidek, moddaning bitta zarrasi turtib yuborilsa, barcha orbitalardagi zarralar qo'zg'aladi. Atom chiqargan nur bilan yutilgan nur ko'shib, ikkitasi to'rtta, to'rttasi sakkizta va h.k. lazer nuriga aylanadi. Bu nurlarni kvant generator (elektr signal kuchaytirgichiga o'xshab) kuchaytirib, g'oyat to'g'ri yo'nalgan nur (energiya)ga aylantirib beradi. Energiya manbai (o'zgarmas tok, yuqori yoki o'ta yuqori chastotali tok, optik yoki lazer nuri, elektron nur dastasi) hisobiga aktiv moddadagi elektronlar yuqori (uyg'otilgan) sathlarga o'tib, inversiya holati (elektronlar soni yuqori

sath N_2 da quyi sath N, dagiga nisbatan ko'p bo'ladi) vujudga keladi. Ularga biror energiya manbai bilan ta'sir ettirilsa (mas, yorug'lik nuri), aktiv modda ishga tushadi. Bunda elektronlarga berilgan energiya bir necha ming marta ko'payadi va shu onda lazer nuri shaklini oladi. Bundan tashqari, lazer nurining qurilmadagi kuchaytirish koeffitsiyenti kerak unda sodir bo'ladigan energiya yo'qotishlar koeffitsiyentidan ancha katta (KkJ.) bo'lishi kerak. Shu shartlar bajarilganda lazer nuri generatsiyasi (hosil bo'lishi)ga erishish mumkin.

Lazer 2 xil ish rejimiga ega. Agar unda uzluksiz energiya manбайдan foydalanilsa, uzluksiz ingichka nur hosil qilish mumkin. Agar manba impuliyeli energiya bersa, Lazer nur impulslarini beradi.

Qattiq jismlardan tayyorlangan lazerda (mas, yoqutli LAZERda) 0,05% gacha xrom (Sg^{3+}) ionlari (aktivator) qo'shilgan alyuminiy oksid (Al_2O_3) dan tayyorlangan kizil kristall shisha tayoqcha ishlatiladi. Bunda yoqut silindr shaklida bo'lib, yoqut o'qining ikki uchiga optik rezonator hosil qiluvchi ko'zgular joylashtirilgan. Impulsi lampadan chiqayotgan yorug'lik tebrantirishni vujudga keltiradi. Lampaning yorug'ligi yoqutga tushganda, xrom ionlari lampadan chiqayotgan radiatsiya spektrining yashil va sarik, qismlarini yutib "uyg'ongan" aktivlashgan holatga o'tadi. Natijada nurlanishga tayyor aktiv muhit hosil bo'ladi va yoqutning o'qi bo'ylab ko'zguga tik yo'nalgan jala shaklida ko'payib boruvchi yorug'lik kvantlari paydo bo'ladi. Lazer [lazer moddasi](#) va unga energiya yig'ib beruvchi optik chuqurdan iborat bo'ladi. Lazer moddasi sifatida muayyan optik xossalarga va erkin elektronlarga ega modda (gaz, suyuqlik, qattqlik) ishlatilishi mumkin. Optik chuqur esa (eng oddiy holda) ikki [ko'zgudan](#) iborat bo'lib, yorug'lik ular orasida joylashgan lazer moddasidan o'tib turadi. Bunda ko'zgulardan biri yarim shaffof bo'lib, undan lazer nuri sizib chiqadi.

Bog'langan zarrachalar xar qanday sistemaning nisbiy xarakat energiyasi (kvant mexanikasi konunlariga asosan) ixtiyoriy bo'lmasdan balki va x.k. energiya darajalari (satxi) deb ataladigan ma'lum kiymatlar qatorini kabo'l qiladi. Sistemaning energetik spektri deb energiya ruxsat berilgan kiymatlarning butun to'plamini atash kabo'l qilishngan.

Lazer nurlanishining xususiyatlari

Lazer nurlanishining uchta o'ziga xos xususiyati uni noyob qiladi:

1. Muvofiqlik. To'lqinlarning cho'qqilari va cho'qqilari parallel ravishda joylashgan bo'lib, vaqt va makonda fazaga to'g'ri keladi.
2. Monoxrom. Lazer tomonidan chiqarilgan yorug'lik to'lqinlari xuddi Lazerda ishlatiladigan vosita tomonidan ta'minlangan bir xil to'lqin uzunligiga ega.

3. Kollimatsiya. Yorug'lik nuridagi to'lqinlar parallel bo'lib qoladi, bir-biridan uzoqlashmaydi va nur energiyani deyarli yo'qotmasdan uzatadi.

Lazer nurining muhitlarda yutilishi o'rganadigan bo'lsak, suv muhitida qanday jarayon bo'ilishi kuzatamiz. Dastlab elektromagnit to'lqinlarining optik bir jinsli muhitdan o'tish jarayonini tahlil qilinadi. Elektromagnit to'lqin optik bir jinsli moddadan o'tganda to'lqin energiyasining bir qismi elektronlar tebranishini oshirishga sarf bo'ladi. Bu energiya qisman elektronlar uyg'otgan ikkilamchi to'lqin tarzida nurlanishga qaytadi, qisman esa boshqa turdagi energiyaga aylanadi. Shunday qilib, yorug'lik moddadan o'tganda uning intensivligi kamayadi - yorug'lik moddada yutiladi. Yorug'lik intensivligining o'zgarishi dx masofa va tushayotgan yorug'lik-intensivligi J ning kattaligiga proporsional:

$$dJ = -k J dx .$$

Bu ifodada κ - yutilish koeffitsiyenti bo'lib, u yutuvchi modda xususiyatiga bog'liq. Minus ishora dx masofada yorug'lik intensivligi dJ ga kamayishini ko'rsatadi. Yorug'likning yutuvchi qatlamga kirish paytidagi intensivligi J ga teng bolsin. Moddaning dx qalinlikdagi qatlamdan o'tgan yorug'likning dJ intensivligini topaylik. Buning uchun (1) ifodani o'zgaruvchilarga ajratib, so'ng integrallaymiz: e^{-kx}

$$\int_{J_0}^J \frac{dJ}{J} = -k \cdot \int_0^x dx$$

Natijada $\ln J - \ln J_0 = -k x$ hosil bo'ladi, bundan

$$J = J_0 \cdot e^{-kx}$$

munosabat Buger qonuni deb ataladi. Bu qonunga asosan yorug'lik intensivligi yutuvchi moddada eksponentsial kamayadi. $x = \frac{1}{k}$ bo'lganda J intensivlik J_0 ga nisbatan e marta kam bo'ladi. Shunday qilib, yutilish koeffitsiyenti o'tayotgan yorug'lik intensivligini e marta kamaytiradigan qatlam qalinligiga teskari bo'lgan kattalikdir. Yutilish koeffitsiyenti k to'lqin uzunligi λ ga bog'liq.

Atom yoki molekulari deyarli o'zaro ta'sirlashmaydigan holatdagi moddalar (gazlar) da yutilish koeffitsiyenti ko'rinishi soha to'lqin uzunliklari uchun nolga yaqin, faqat juda qisqa ($\lambda < 3000 \text{ E}$) spektral to'lqinlarda keskin bo'lgan maksimumlarga ega. Bu maksimumlarga to'g'ri keluvchi chastotalar atomdagi elektronlar tebranishlarining rezonans chastotalariga mos keladi. Ko'p atomli molekular uchun ham ular tarkibidagi elektronlar tebranishlariga mos chastotalarda yutilish maksimumlari kuzatiladi.

Molekulari o'zaro sust ta'sirlashadigan eritmalar uchun yutilish koeffitsiyenti konsentratsiyaga to'g'ri proporsional:

$$K = K'n,$$

bu yerda n - eritma koeffitsiyenti, K' - birlik koeffitsiyenti uchun yutilish koeffitsiyenti. Bu ifoda Beer qonuni deyiladi. ifodani boshqa ifodaga qo'ysak, Buger-Lambert qonunining eritmalar uchun ko'rinishini hosil qilamiz.

$$J = J_0 \cdot e^{-kn}$$

Yuqorida keltirilgan ifodalar optik bir jinsli bo'lgan muhit uchun o'rinni bo'ladi. Optik bir jinsli bo'lmagan muhitda ikkilamchi elektromagnit to'lqinlarning bir qismi har tomonga sochiladi. Bu sochilish natijasida dastlabki yorug'lik oqimining energiyasi kamayib boradi. Yutuvchi muhitda tarqalayotgan keng parallel yorug'lik dastasini ko'rishimiz mumkin.

$x=0$ tekislikdagi boshlang'ich yorug'lik oqimini F_0 orqali belgilaylik. Muhitda dx qatlamni o'tganda yutilish va sochilish hisobiga yorug'lik oqimi susayadi va uning qiymati $\Phi_{(0)}$ dastlabki $\Phi_{(0)}$ ga nisbatan kamayib boradi. Muhitning dx kenglikdagi qismidan o'tuvchi, yoki $x + dx$ qatlamdan o'tgan oqim $\Phi + d\Phi$ ga teng, kattaligi Φ_0 ga nisbatan kam bo'ladi. U holda Buger-Lambert qonunining yorug'lik oqimi orqali ifodalangan ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$\Phi_{(x)} = \Phi_0 \cdot e^{-kx}$$

(5) bu yerda k_0 – yorug'lik oqimining susayish koeffitsiyenti bo'lib, yutuvchi muhitning tabiatiga bog'liq bo'lgan kattalikdir, sochilish tufayli yorug'lik $k_0 = k + \mu$

ko'riinishda yozish mumkin. Shunday qilib, yorug'lik oqimi biror shaffof muhitdan o'tganda susayadi. Yorug'likning yutilishi va sochilishi k k_0 ni yutish va μ sochilish koeffitsiyentlari orqali ifodalasak:

$$\Phi_{(x)} = \Phi_0 \cdot e^{-(k+\mu)x}$$

ifodalardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, shaffof suyuqliklarda yorug'likning yutilishini o'rganish uchun kuchli yorug'lik oqimi xosil qilinishi kerak.

Lazer nurining suyuqliklarda yutilish qonuniyatlarini o'rganishda kam quvvatli geliy-neon gaz lazeridan foydalanamiz. chunki katta energiyali elektromagnit to'lqinlar suyuqliklardan o'tayotganda:

- 1) noxiziqli hodisalar ro'y berishi;
- 2) suyuqliklarning molekular bog'lanishi buzilishi mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. D.V. Sivuxin. Umumiy fizika kursi. Toshkent, « O 'qituvchi», IV tom, Optika. 1985.
2. I.V. Savelyev. Umumiy fizika kursi. III tom, Toshkent, « O 'qituvchi» 1976, M. 3. G.S. Landsberg. Optika, Toshkent, « O 'qituvchi», 1981.
4. F.A. Korolyov. Fizika kursi. Optika, atom va yadro fizikasi, Toshkent, « O 'qituvchi», 1978.
5. Г.А. Зисман, О.М. Тодес. Курс общей физики. III том, М., «Наука», 1974.
6. R.B. Bekjonov. Atom va yadro fizikasi. Toshkent, « O 'qituvchi», 1994., Atom yadrosi va zarralar fizikasi « O 'qituvchi», 1995.
7. Fizikadan praktikum. Elektr va optika, prof. V.I. Iveronova tahriri ostida, Toshkent, «Okqituvchi», 1979.
8. Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л. Голдина. М., «Наука», 1983.
9. M. O 'lmasova va boshqalar. Fizika, elektr, optika, atom va yadro fizikasi. Toshkent, « O 'qituvchi», 1985.
10. A. M. Naumov. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М., «Просвещение», 1984.
11. Mirzayev A. T., Mirinoyatov M. M., Stepanov V. A., Molekulyarnie gazovie Lazeri s poperechnim visokochastotnim vozbujudeniyem, M., 1979; 3 vel to O., Prinsipi Lazerov [per. s angLazer], 2-izd., M., 1984. A'zam Mirzayev